

OPTIMIZANDO O MANEJO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM CRIANÇAS: FATORES CRUCIAIS

Carlos Rafael Medeiros Pinto¹, Altair Pereira de Melo Neto¹, Anne Mykaelly Nogueira de Sousa¹,
Elizabeth Honorato de Farias¹, Valdinei Lucas Wottrich¹

¹Universidade Federal de Roraima

(carlosmedeirosjob@gmail.com)

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser definido como distúrbio neurológico agudo secundário à obstrução ou ao rompimento de um vaso na circulação sanguínea cerebral. No contexto pediátrico, essa condição associa-se a etiologias e fatores de risco divergentes da fase adulta, representando uma das principais causas de mortalidade na pediatria. **Objetivos:** Identificar e comparar os principais estudos científicos relacionadas aos AVCs em pacientes pediátricos com a finalidade de obter novas informações que contribuam com o manejo bem-sucedido das emergências neurológicas nessa população. **Metodologia:** Aplica-se nesta pesquisa a literatura sistemática, cujo objetivo é sintetizar informações sobre um tema específico. Este estudo incluiu inicialmente 82 artigos publicados no período de 2013 a 2023 e seguiu as seguintes etapas metodológicas: determinação dos tópicos, definição dos padrões de inclusão e exclusão, identificação dos artigos pré selecionados e destacados, após essas etapas houve a escolha de 7 artigos para integrarem essa revisão de literatura. Todas as informações foram adquiridas através da avaliação dos artigos presentes na plataforma de dados dos sites PubMed e Scielo e as citações do documento fornecem acesso a essas informações. **Resultados:** As constatações científicas examinadas corroboram que o intervalo mais curto desde o início do acidente vascular cerebral até o início da assistência imediata, bem como a pronta disponibilidade de recursos diagnósticos, são fundamentais para o efetivo manejo do paciente nas emergências cerebrovasculares na infância. Nesse contexto, quando comparados aos jovens que residem em áreas distantes dos grandes centros médicos, os pacientes infantis que contam com esse tipo de suporte demonstram um prognóstico consideravelmente mais positivo, diminuindo as possibilidades de morbidade e mortalidade. **Conclusão:** O Acidente Vascular Cerebral representa uma parcela relevante das emergências neurológicas na infância, resultando em sérias complicações para crianças em idade precoce e neonatos. Considerando a natureza súbita desse quadro clínico, torna-se evidente a importância do diagnóstico precoce do AVC em pacientes pediátricos, visando prevenir sequelas e aprimorar a qualidade de vida dos indivíduos acometidos.

Palavras-chave: Tratamento. Pediatria. Isquemia.

Área: Emergências neurológicas.

Referências:

SUN, L et al. **Advances in the Diagnosis and Treatment of Pediatric Arterial Ischemic Stroke**. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, v. 20, n. 3, p. 633-654. 2023. DOI:10.1007/s13311-023-01373-5

FERRIERO, D et al. **Management of Stroke in Neonates and Children: A Scientific Statement From the American Heart Association/American Stroke Association**. Stroke, v. 50, n. 3, p 51-96. 2019. DOI:10.1161/STR.0000000000000183

MASTRANGELO, M et al. **Acute ischemic stroke in childhood: a comprehensive review**. European journal of pediatrics, v. 181, n. 1, p. 45-58. 2022. DOI:10.1007/s00431-021-04212-x

BUOMPADRE, M et al. **Accidente cerebrovascular isquémico arterial pediátrico [Arterial ischemic stroke in childhood]**. Medicina, v. 83, n. 4, p. 89-94. 2023.

DU, M et al. **Global trends and regional differences in disease burden of stroke among children: a trend analysis based on the global burden of disease study 2019**. BMC public health, v. 23, n. 1, p. 2120. 2023. DOI:10.1186/s12889-023-17046-z

SPORNS, P et al. **Childhood stroke**. Nat Rev Dis Primers, v. 8, n. 1, p. 12. 2022. DOI: 10.1038/s41572-022-00337-x. PMID: 35210461

CALDERARO, M et al. **The lack of knowledge on acute stroke in Brazil: A cross-sectional study with children, adolescents, and adults from public schools**. Clinics, p. 77. 2022. DOI:1016/j.clinsp.2022.100052